

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 5

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-5>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

RAHIMJONOVA Gulnoza

Farg'ona davlat universiteti

Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7953634>

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI DARSLARIDA O'YINLI TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida qo'llaniladigan didaktik o'yinlar haqida ma'lumotlar berilgan. Didaktik o'yinlarning dars samaradorligini oshirishdagi ahamiyati haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: didaktik o'yin, so'z tuzish, sirli kataklar, so'z, sehrli kvadratlar.

РАХИМЖАНОВА Гульноза

Ферганский государственный университет

Преподаватель кафедры социально-гуманитарных наук

ИГРА НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

АННОТАЦИЯ

В этой статье дается краткий обзор дидактических игр, используемых в начальной школе. Приводится информация о значении дидактических игр в повышении эффективности урока.

Ключевые слова: дидактическая игра, словообразование, клетки-загадки, слова, магические квадраты.

RAHIMJONOVA Gulnoza

Fergana State University

Teacher of the Department of social and humanitarian Sciences

ELEMENTARY GRADE PLAYFUL IN NATIVE LANGUAGE LESSONS USE OF TECHNOLOGY

ANNOTATION

This article provides information on didactic games used in mother tongue lessons in the primary grades. Information is provided on the importance of didactic games in improving lesson effectiveness.

Keywords: didactic game, word formation, mystery cells, words, magic squares.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga ona tilidan grammatik bilimlar berishda didaktik o‘yinlardan foydalanish samarali natija beradi. Chunki kichik maktab yoshidagi bola hali o‘yin faoliyatidan ajralmagan bo‘ladi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchisi fonetikadan bir qator bilimlarni egallaydilar. Unli, undosh tovushlarni talaffuz qilish va taqqoslash asosida farqlaydilar. Undosh tovushlarning jarangli va jarangsiz talaffuz etilishi, jufti bor va jufti yo‘q jarangli va jarangsiz undosh tovushlar haqida amaliy bilim oladilar. Bu borada boshlang‘ich sinflarda qo‘llaniladigan tekshirish metodi tovushlarning jarangli yoki jarangsiz ekanligini anglab olish imkonini beradi. Bu o‘z navbatida to‘g‘ri yozishda qo‘l keladi. Shuningdek bu sinflarda bo‘g‘in va uning turlari, urg‘uli va urg‘usiz bo‘g‘inlar, tovushlarning birbiriga ta‘siri haqida amaliy bilim oladi. Bularning barchasini o‘zlashtirib olish bir qator murakkabliklar tug‘diradi. Shu tufayli boshlang‘ich sinflarda fonetikaga oid didaktik o‘yinlardan foydalanish qo‘l keladi [1].

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI.

“So‘z tuzish” o‘yini. O‘yin savod o‘rgatish davrida o‘tkaziladi. Bu o‘yinlarni bajarish o‘quvchilarga tovushning so‘z hosil qilishidagi ahamiyatini to‘laroq tushunib olish imkonini beradi. O‘quvchilar ushbu o‘yinda ishtirok etar ekan, so‘zlarning turli-tuman usullar bilan hosil bo‘lishi katta qiziqish uyg‘otadi. O‘zlari hosil qilgan yangi so‘zlardan bevosita zavq olishga muvaffaq bo‘ladi. So‘z tuzish o‘yini savod o‘rgatishning tarkib –tahrir (analitik –sintetik) tovush metodi asosida bajariladi. Ushbu metodning ikkinchi qismi tuzish, qurish, birlashtirish singari ma‘nolarni bildiradi. So‘z tuzish o‘yini ham aynan so‘zga xilma-xil tovushlarni, bo‘g‘inlarni qo‘shish orqali hosil bo‘ladi. Bu o‘yinni bajarishda so‘zga turli hil usullar bilan tovush qo‘shib yangi so‘z hosil qiladi. «Sirli kataklar» o‘yini O‘qituvchi ko‘rgazmani ko‘rsatib, kerakli harflarni qo‘yib so‘zlarni o‘qishni aytadi. Bunday ko‘rgazmalar alifbe kitobining hamma mavzusida bor kitobning sahifalarida o‘rganilayotgan tovush va harf bilan bog‘liq narsa –buyumlarning rasmi berilgan. Shu rasmlarning ostiga katakchalar ilova qilingan. Katakchalar soni harflar soniga teng bo‘lganligi o‘quvchilarning o‘yinni to‘g‘ri bajarishiga yordam beradi. Bu o‘yinni uyushtirishda o‘quvchilar guruhiga ikki-uchtadan shunday topishmoqlar beriladi [2].

TADQIQOT NATIJALARI VA MUHOKAMA.

«Bilag‘on boshliqlar» o‘yini

Bu o‘yin ham orfografik o‘yinlar turiga kiradi. O‘quvchilar odatdagiday ikki guruhga bo‘linadi. Har bir guruhning sardori belgilanadi. Ana shu guruh boshliqlari xattaxtaga chiqariladi. Guruh boshliqlari odatda a‘lochi o‘quvchilar bo‘lishadi. O‘yinda o‘quvchilarning ana shu tomoni hisobga olinib, o‘nta so‘z xattaxtaga yoziladi. Katta mukammal minnatdor tanaffus arra mitti ikki tabassum xokkey tennis. Yuqorida berilgan so‘zlarni har bir boshliq ustun shaklida yozadi. So‘zlarning yozilishi kuzatiladi. Xatolar guruh bo‘yicha hisoblanadi. Har bir guruhning boshlig‘i yo‘l qo‘ygan xatolarni sanaydi. Brinchi guruh boshlig‘i o‘nta so‘zdan ikkita xatoga yo‘l qo‘ygan bo‘lsa, unga sakkiz ball beriladi. Har ikkala guruh boshliqlari so‘zlarni tekshirib xatolarni sanab boradilar. To‘g‘ri yozilgan har bir so‘z uchun ball beriladi. Oxirida g‘olib guruh aniqlanadi va rag‘batlantiriladi [3].

«Zarur harfni topib qo‘y» o‘yini

O‘yinning ikkinchi bosqichi bir oz murakkab bo‘lib, o‘quvchilarning turli xil tovushlardan bittasini tanlab olishlari talab qilinadi.

da. . . tar (a, o, s, f, k)-daftar,

ma. . . don (o, y, sh, k, g‘, l) maydon,

Qu. . . on (y, o, sh, q, r) –quyon

fo. . . us (m, n, s, l)-fonus,

ma. . . ematika (a, o, u, t, i)-. . . ,

o‘q. . . tuvchi (s, u, i, a)-. . . ,

“O‘yindan o‘yin o‘ylab toppish” o‘yinini bajarish.

-rabot va -obod qo‘shimchali so‘zlar yozish o‘yini.

2. Qo‘shrabot

2. Xalqobod

- 3. Toshrobot
- 3. Chinobod
- 4. Oqrobot
- 4. Dehqonobod

„*Sehrli kvadratlar*” o‘yini.

Kvadratlar ichiga shunday harflar teringki, yotiq o‘qilganda ham, tik o‘qilganda ham so‘z hosil bo‘lsin.

a s, a l, s, a m o, a m i, r, l, or, d kabi...

“*So‘zdan so‘z tuz*” o‘yini

Bu o‘yin ham so‘zni ikki tomondan o‘qib so‘z hosil qilinadi. Ammo bu o‘yinda o‘ngdan va chandan o‘qiganda so‘zning bir xil ma’no anglatishi shart emas. Aksincha so‘zni chapdan o‘ngga o‘qiganda bir ma’no, o‘ngdan chapga o‘qiganda boshqa lug‘aviy ma’no anglatuvchi so‘z hosil bo‘ladi. Ushbu o‘yin bolalarning kuzatuvchanligini oshiradi. Shu tufayli bunday o‘yinni ikki o‘quvchi bilan, guruh-guruh bo‘lib ham, kichik guruhlarga topshiriq berib o‘tkazish ham mumkin. Bunda ham so‘zlardagi harflar soni hisobga olinadi. Qaysi guruh o‘zi ishlatgan so‘zda ko‘p harf qatnashgan bo‘lsa o‘sha g‘olib bo‘ladi.

I guruh

- 1. sut-tus-3
- 2. qo‘y-yo‘q-3
- 3. amin-nima-4
- 4. kalit-tilak -5

II guruh

- mol-lom-3
- Kon-nok -3
- qori-iroq -4
- Bobur-rubob-5

III guruh

- g‘oz-zog‘-3
- ota-ato-3
- lekin-nikel-5
- alak-kala-4

XULOSA

Bu kabi didaktik o‘yinlar o‘quvchilarni fanni o‘rganishga qiziqish uyg‘otish bilan birga ulardan olgan bilimlarni uzoq vaqt xotirada saqlashga xizmat qiladi.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Gulnoza, R., & Lola, K. (2022). Obrazlar Talqinida Lingvistik Imkoniyatlar. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(Special Issue 3), 91-95.
2. Sohiba, Z., & Gulnoza, R. (2022). LINGVOKULTUROLOGIYADA “SOG‘INCH” KONSEPTINING QO‘LLANILISHI VA O‘ZIGA XOSLIKLARI. *O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 1(8), 711-717.
3. Sohiba, Z., & Gulnoza, R. (2022). MATNLARDA OBRAZLAR SILSILASI VA ULARNING LINGVOPRAGMATIK TALQINI. *O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 1(9), 366-369.
4. Gulnoza, R., & Madinabonu, I. (2022). XALQ OG‘ZAKI IJODIDA “SHAXS” SEMASINING OYDINLASHUVI. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 98-108.
5. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.
6. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O‘RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 176-182.
7. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILY SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.
8. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS ANALYTICAL DEVELOPMENT. *Science and Innovation*, 1(8), 99-105.
9. Vosiljonov, A., & Isaqova, X. (2023). EFFECTIVENESS OF MOTHER TONGUE EDUCATION IN THE PRIMARY GRADES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz